

Ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos é uma ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) empregada para auxiliar o indivíduo a reconhecer e categorizar os pensamentos automáticos que emergem em sua mente, promovendo a conscientização e a desidentificação com esses conteúdos mentais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Terapia de Aceitação e Compromisso; Pensamentos Automáticos.

Etimologia: O termo "terapia" tem origem no Grego "therapeía", relacionado ao tratamento de doenças ou distúrbios. Aceitação deriva do Latim "acceptatio", que significa "ato de aceitar", indicando a disposição para acolher e permitir a experiência de pensamentos e emoções sem resistência. Compromisso tem origem no Latim "compromissum", que significa "promessa", indicando o engajamento ativo em direção aos valores e objetivos pessoais. Exercício vem do Latim "exercitium", que significa "treinamento", indicando uma prática sistemática e repetida com o intuito de desenvolver habilidades específicas. Identificação deriva do Latim "identificatio", que significa "ato de identificar", indicando o reconhecimento e a categorização de elementos mentais. Pensamentos Automáticos são aqueles que surgem involuntariamente na mente, sem controle consciente.

Neologia: Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos é um neologismo técnico da Terapia de Aceitação e Compromisso.

II. Fatuística

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Pensenologia: A prática do Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos está inserida no holopensene da autoconsciência, contribuindo para o desenvolvimento do autodiscernimento e a ampliação da autorreflexão.

Fatologia: Esta ferramenta terapêutica compreende os seguintes aspectos:

Observação consciente: O indivíduo é encorajado a observar atentamente seus pensamentos à medida que surgem na mente, sem julgamento ou reação imediata.

Classificação dos pensamentos automáticos: Após a observação dos pensamentos, o indivíduo é orientado a categorizá-los em diferentes tipos, como pensamentos positivos, negativos, ansiosos, críticos, entre outros.

Definição dos pensamentos: Cada tipo de pensamento é então definido de forma clara e objetiva, identificando suas características e padrões recorrentes.

Análise funcional: O terapeuta auxilia o indivíduo na análise funcional dos pensamentos automáticos,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
investigando suas origens, função adaptativa e
impacto na vida cotidiana.

Desidentificação com os pensamentos: Ao compreender melhor a natureza dos pensamentos automáticos, o indivíduo aprende a desidentificar-se com eles, reconhecendo que são eventos mentais passageiros e não necessariamente representam a realidade.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos pode ser potencializado pela atuação de amparadores extrafísicos especializados em terapia de aceitação e compromisso, que oferecem assistência e inspiração durante o processo terapêutico, promovendo a compreensão e a integração dos conteúdos mentais.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A prática do Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos pode ser potencializada quando integrada a outras técnicas da Terapia de Aceitação e Compromisso, como a prática da atenção plena (mindfulness) e a definição de valores pessoais,

Enciclopédia da Conscienciologia
favorecendo uma compreensão mais ampla e profunda da experiência humana.

Principiologia: Esta ferramenta terapêutica está fundamentada no princípio da aceitação radical, que preconiza a disposição para acolher e permitir a experiência de todos os pensamentos e emoções, sem tentar modificá-los ou controlá-los.

Codigologia: O Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos está alinhado ao código de ética da Terapia de Aceitação e Compromisso, que preconiza a valorização da experiência subjetiva do indivíduo e o respeito pela sua autonomia e dignidade.

Tecnologia: A aplicação do Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos pode envolver o uso de ferramentas específicas, como diários de pensamentos automáticos, aplicativos de monitoramento mental e registros em áudio ou vídeo, facilitando o processo de observação e categorização dos pensamentos.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Terapeuta especializado em Terapia de Aceitação e Compromisso; indivíduos em busca de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

Masculinologia: O terapeuta facilitador do Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos; o indivíduo que realiza a prática sistemática de observação e categorização dos pensamentos.

Femininologia: A terapeuta dedicada à aplicação do Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos; a mulher que busca compreender e transformar sua relação com os conteúdos mentais.

Hominologia: O Homo sapiens autobservator; o Homo sapiens autoclassificador; o Homo sapiens autanaliticus.

V. Argumentologia

Exemplologia: O Exercício de Identificação e Definição de Pensamentos Automáticos pode ser exemplificado pela prática diária de registrar os pensamentos que surgem na mente e categorizá-los em diferentes tipos, como pensamentos de autopiedade, críticos ou preocupações futuras,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
permitindo ao indivíduo desenvolver uma maior
consciência e controle sobre sua vida mental.

Culturologia: A Cultura da Aceitação e Compromisso
valoriza a habilidade de observar e aceitar os
pensamentos automáticos sem se identificar com
eles, promovendo a liberdade psicológica e a
realização pessoal.